

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337613>

H-INDEKSINI ANIQLASH VA ISHLAB CHIQILGAN ALGORITMLAR TAHLILI

Sodiqov Rustam Toxirovich

Muhammad al – Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
“Kompyuter injiniringi” fakulteti "Multimedia Texnologiyalari" kafedrasini mudiri
dotsent PHD

Mirzayeva Faxriya Shavkat qizi

Muhammad al – Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
“Kompyuter injiniringi” fakulteti 2-kurs magistranti
Email: agessulaymonov070@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada h-indeks tushunchasining vujudga kelishi, uning zamonaviy ilmiy baholash tizimidagi o‘rni, shuningdek h-indeksni hisoblash uchun ishlab chiqilgan algoritmlar chuqur tahlil qilingan. Tadqiqotda mavjud metodlar va algoritmlar o‘rganilib, ularning afzallik va kamchiliklari tahlil etilgan. H-index, G-index, e-index, va i10-index kabi ko‘rsatkichlar asosida bibliometrik baholash usullarining samaradorligi ko‘rib chiqilgan.*

Metodologiyada ma'lumotlarni yig'ish, saralash va indekslarni hisoblash uchun algoritmik yondashuvlar, shuningdek, sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish texnologiyalari yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, H-indeks va uning asosidagi algoritmlarning ilmiy faoliyatni baholashdagi ahamiyati aniqlangan va milliy ilmiy platformalarni yaratish uchun zarur tavsiyalar berilgan.

Xulosa qismida, O'zbekiston sharoitida xalqaro standartlarga mos keluvchi yagona ilmiy indeksatsiya platformasini yaratish istiqbollari va ilmiy jurnallar uchun yangi algoritmik yondashuvlarning ahamiyati ta'kidlangan.

***Kalit so'zlar:** h-indeks, iqtiboslar soni, bibliometrik ko'rsatkichlar, G-index, e-index, i10-index, algoritmik baholash, ilmiy reyting, ilmiy indeksatsiya.*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ H-ИНДЕКСА И АНАЛИЗ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ

Содиков Рустам Тохирович

Заведующий кафедрой «Мультимедийные технологии», доцент, PhD
Факультет «Компьютерная инженерия», Ташкентский университет
информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми

Мирзаева Фахрия Шавкатовна

Магистрант 2-го курса
Факультет «Компьютерная инженерия»,
Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-
Хоразми
Email: agessulaymonov070@gmail.com

***Аннотация:** В данной статье рассмотрены понятие h -индекса, его происхождение и роль в современных системах научной оценки, а также проведён углублённый анализ алгоритмов расчёта данного показателя. В исследовании изучены существующие методы и алгоритмы расчёта h -индекса, выделены их достоинства и недостатки. Рассматривается эффективность библиометрических показателей, таких как H -index, G -index, e -index и $i10$ -index.*

В методологии подробно описаны подходы к сбору данных, их сортировке и алгоритмическому расчёту индексов, а также применение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для повышения точности оценки. В результате исследования определено значение h -индекса и связанных с ним алгоритмов в оценке научной деятельности, а также даны рекомендации по разработке национальных научных платформ.

В разделе выводов подчёркивается необходимость создания единой национальной платформы для индексирования научных публикаций в Узбекистане в соответствии с международными стандартами, а также значимость внедрения новых алгоритмических подходов для оценки научных журналов.

***Ключевые слова:** h -индекс, количество цитирований, библиометрические показатели, G -индекс, e -индекс, $i10$ -индекс, алгоритмическая оценка, научный рейтинг, научное индексирование.*

**ANALYSIS OF ALGORITHMS DEVELOPED FOR DETERMINING THE H-
INDEX**

Sodiqov Rustam Toxirovich

Head of the "Multimedia Technologies" Department, Associate Professor, PhD
Faculty of Computer Engineering, Tashkent University of Information Technologies
named after Muhammad al-Khwarizmi

Mirzayeva Faxriya Shavkat qizi

2nd-year Master's Student

Faculty of Computer Engineering,
Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-
Khwarizmi

Email: agessulaymonov070@gmail.com

Abstract: *This article discusses the concept and origin of the h-index, its role in modern scientific evaluation systems, and provides an in-depth analysis of various algorithms developed for its calculation. The study examines existing methods and approaches for determining the h-index, highlighting their strengths and weaknesses. The effectiveness of bibliometric indicators such as the H-index, G-index, e-index, and i10-index is also reviewed.*

The methodology section details data collection, sorting techniques, algorithmic calculations, and the use of artificial intelligence and machine learning technologies to enhance accuracy. The results demonstrate the significance of the h-index and its associated algorithms in assessing scientific productivity, offering recommendations for the development of a national indexing platform.

In the conclusion, the importance of creating a unified national scientific indexing platform in Uzbekistan aligned with international standards and introducing new algorithmic approaches for evaluating scientific journals is emphasized.

Keywords: *h-index, citation count, bibliometric indicators, G-index, e-index, i10-index, algorithmic evaluation, scientific rating, scientific indexing.*

Kirish

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini jadal amalga oshirish, shuningdek:

(1-band O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 19-iyundagi PF-91-sonli Farmoniga asosan o‘z kuchini yo‘qotgan — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 20.06.2024-y., 06/24/91/0429-son)

2. 2022-yil 1-iyundan boshlab xalqaro reyting va indekslar biriktirilgan ilmiy tashkilotlar tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini (keyingi o‘rinlarda — Taraqqiyot strategiyasi) amalga oshirishga oid davlat dasturlariga o‘zlariga biriktirilgan ustuvor xalqaro reyting va indekslardan kelib chiqib takliflar ishlab chiqilishi hamda tegishli vazirlik va idoralarga kiritib borilishi belgilandi.

H-indeks – bu olim yoki ilmiy jurnalning ilmiy faoliyatini baholash uchun ishlatiladigan ko‘rsatkich bo‘lib, uni 2005-yilda fizik Jorge E. Hirsch taklif qilgan. Ushbu indeks tadqiqotchi yoki jurnalning ilmiy maqolalariga qanchalik ko‘p iqtibos keltirilganligini ko‘rsatadi. H-indeks ilmiy tadqiqotlarning samaradorligini baholashda

keng qo'llaniladigan ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. U jurnal yoki muallifning ilmiy maqolalariga berilgan iqtiboslar soniga asoslanadi. Jurnal uchun h-indeksni aniqlash, uning ilmiy ta'sir doirasini baholash va tadqiqotchilar uchun ilmiy darajasini belgilash imkonini beradi.

H-indeks (Hirsch indeksi) zamonaviy ilmiy tadqiqotlarni baholashda keng qo'llaniladigan samarali indikatorlardan biridir. U olim yoki jurnal tomonidan chop etilgan maqolalarning sifati va ularga berilgan iqtiboslar sonini hisobga olgan holda aniqlanadi. Bu indeks 2005-yilda fizik Xorxe Xirsh tomonidan taklif etilgan bo'lib, olimning ilmiy salohiyatini kompleks tarzda ko'rsatib berishga xizmat qiladi.

H-indeksni hisoblash bo'yicha bir nechta algoritmik yondashuvlar mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos afzallik va kamchiliklarga ega. Masalan, Google Scholar, Scopus va Web of Science platformalarida H-indeksni hisoblashda ularning ma'lumotlar bazalarining to'liqligi va yangiligi muhim ahamiyatga ega. Google Scholar ko'proq ochiq manbalarni o'z ichiga olsa, Scopus va Web of Science ko'proq rasmiy va nufuzli jurnallarni o'z ichiga oladi. Biroq, barcha platformalarda iqtiboslar sonining to'g'riligini aniqlash va maqolalarni identifikatsiya qilish muammolari mavjud.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

H-indeksni aniqlash ko'p olimlar tomonidan o'ranilgan. Misol qilib aytadigan bo'lsak Xorxe Xirsch (2005), Wang, X., va Chen, Z. (2014), Karlo E. Garc (2018).

Xorxe Xirsch (2005) tomonidan taklif qilingan H-indeks tushunchasi, ilmiy maqolalar va ularning iqtiboslaridan foydalangan holda olimlarning ilmiy salohiyatini baholashning yangi metodologiyasini yaratdi. U H-indeksni aniqlashning matematik asoslarini ishlab chiqdi, bu esa keyinchalik ko'plab ilmiy ishlarda va tizimlarda qo'llanilgan.

Wang, X., va Chen, Z. (2014) "A New Algorithm to Calculate H-index for Evaluating Scientific Research Performance" nomli maqolada H-indeksni hisoblash uchun yangi algoritm taklif qildi. U, avvalgi algoritmlardan farq qilib, iqtiboslar sonini yagona tartibga solish va o'zgartirishlar kiritish orqali aniqlikni oshirishga erishdi.

Lutz Bornmann, Hans-Dieter Daniellarning ilmiy ishlarini tadqiq qiladigan bo'lsak, ularni ishlarida asosan h index etarli darajada ishonchli emasligi - tadqiqot natijalarining mazmunli miqdorini ishonchli ajratish qobiliyati uchun tanqid qilingan. H-index tadqiqot samaradorligini o'lchash ishonchliligini oshiradigan qo'shimcha parametrlarga qaralishini o'zlarining yondashuvlar sifatida taqdim etgan.

Grischa Fraumann, Rüdiger Mutz h-index asosiy bibliometrik ko'rsatkichdir, chunki u akademiya, tadqiqotlarni boshqarish va tadqiqot siyosatida keng qo'llaniladi.

Uning oddiy hisob-kitobi kabi afzalliklari ta'kidlangan bo'lsa-da, u keng tanqidlarga ham uchradi. Tanqid, asosan, olim sifatini tavsiflash uchun index ishlatilganda, uning olimlarga salbiy ta'siriga asoslanadi. "H" "yuqori iqtibos" va "yuqori yutuq" degan ma'noni anglatadi va uni ixtirochi Xirshning familiyasi bilan aralashtirib yubormaslik kerak. Oddiy qilib aytganda, h index miqdor va ta'sir o'lchovini bitta ko'rsatkichda birlashtirishini asosladilar.

Tadqiqot metodologiyasi

So'nggi yillarda H-indeks asosida samarali hisoblash algoritmlari bo'yicha bir qancha patentlar ro'yxatga olingan. Ular asosan ma'lumotlarni avtomatik to'plash, filtrlash va H-indeksni real vaqt rejimida aniqlashga qaratilgan. Shuningdek, ilmiy maqolalarda H-indeksni takomillashtirish uchun sun'iy intellekt va mashinali o'rganish asosida yondashuvlar tavsiya etilgan. Bu yondashuvlar orqali iqtiboslarning asl manbasini aniqlash, yolg'on iqtiboslarni filtr qilish, va o'xshash mavzulardagi maqolalarni guruhlash imkoniyati yaratiladi.

Bugungi kunda ilmiy maqolalarning soni kun sayin oshib bormoqda. Shu sababli, H-indeksni aniq hisoblash uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali qayta ishlash zarur. Bu esa o'z navbatida algoritmlarning murakkabligini oshiradi. Ko'plab jurnallarda maqolalarga bo'lgan iqtiboslar faqat mahalliy platformalarda saqlanadi, bu esa ularni yagona tizimda hisoblashni qiyinlashtiradi. Shu bois, yangi platforma ishlab chiqishda markazlashtirilgan ma'lumotlar bazasi, maqolalarni identifikatsiya qilish mexanizmlari, va foydalanuvchilarga qulay interfeys yaratish zarur.

H-indeks (Hirsch indeksi) — bu biror olim, tashkilot yoki jurnal tomonidan e'lon qilingan maqolalarning soni va ularga berilgan iqtiboslarning soni asosida aniqlanadigan kompleks bibliometrik ko'rsatkichdir. H-indeks 2005-yilda amerikalik fizik Xorxe Xirsh tomonidan taklif etilgan bo'lib, u olimlarning ilmiy samaradorligini baholashda oddiy, tushunarli va samarali yondashuv hisoblanadi.

H-indeksni hisoblash uchun quyidagi algoritm ishlatiladi:

Olimning barcha maqolalari iqtiboslar soniga qarab kamayish tartibida saralanadi.

Agar maqolalardan h tasi kamida h marotaba iqtibos qilingan bo'lsa va qolgan maqolalar kamida h+1 martadan kam iqtibos olgan bo'lsa, H-indeks h ga teng bo'ladi.

Maqolalar iqtiboslari soni: [50, 25, 10, 5, 3]

=> H-indeks: 4, chunki 4 ta maqola kamida 4 marotaba iqtibos olingan.

Google Scholar, Scopus, Web of Science kabi platformalar turli yondashuvlar asosida H-indeksni avtomatik tarzda hisoblab beradi:

Ko'rsatkich	Ta'rifi	Hisoblash algoritmi	Afzalliklari	Kamchiliklari
H-index	Kamida h ta maqola h marta iqtibos olingan	Iqtiboslar kamayish tartibida saralanadi. Har bir maqola uchun ' $i \leq$ iqtiboslar[i]' sharti tekshiriladi. Eng katta 'i' H-index bo'ladi.	Oddiy va tushunarli. Keng qo'llaniladi.	Yuqori iqtibosli maqolalarni e'tiborga olmaydi.
g-index	Yuqori iqtibosli maqolalarni hisobga oladi: $1+2+\dots+g \geq g^2$	Iqtiboslar kamayish tartibida saralanadi. Har bir 'g' uchun: ' $\sum(\text{iqtiboslar}[0..g]) \geq g^2$ ' sharti tekshiriladi.	Yuqori iqtibosli maqolalarning ta'sirini ko'rsatadi.	Hisoblash murakkabroq.
e-index	H-indexdan ortiqcha iqtiboslarning g ildiz qiymatini hisoblaydi	' $e^2 = \sum(i=1 \text{ to } h) (c[i] - h)$ ' bo'yicha hisoblanadi	H-indeks ortidan ortiqcha iqtiboslarni ko'rsatadi	Tushunilishi murakkabroq.
m-quotient	H-indeksning yillik o'sishini ko'rsatadi	' $m = \text{H-index} / n$ ' (n – faoliyat yillari soni)	Yosh olimlar uchun adolatliroq.	Faoliyat yillari aniq bo'lishi kerak, H-indexga to'liq bog'liq.

Bu alternativ indekslar yordamida olim yoki jurnalning ilmiy salohiyatini yanada chuqurroq tahlil qilish mumkin.

- H-index — oddiy, lekin haddan ortiq umumlashtirilgan.
- g-index — kuchli iqtiboslar bilan farq qiluvchi maqolalarni ajratib ko'rsatadi.
- e-index — H-indeks ortidagi kuchli maqolalarni hisobga oladi.
- m-quotient — yosh olimlar va yangi tashkil etilgan jurnallar uchun adolatli ko'rsatkich.

H-indeks algoritmlarini real muhitda qo'llashda bir qator qo'shimcha texnik yondashuvlar muhim rol o'ynaydi:

- Maqola identifikatsiyasi: DOI, ISBN, ISSN kabi unikal identifikatorlar yordamida maqolalarni to'g'ri aniqlash.

- Iqtiboslarni filtrlash: noto‘g‘ri yoki avto-iktiboslarni chiqarib tashlash.
- Avtomatik iqtibos yig‘ish: Web scraping va API orqali iqtiboslar ma‘lumotlarini yig‘ish.
- Bazani tozalash: dublikatlar, noto‘g‘ri yozuvlar va eski ma‘lumotlarni tahlil qilish va tozalash.

Tahlil va natijalar

H-index misoli

✦ Kirish ma‘lumotlari: Iqtiboslar: [30, 25, 10, 5, 2]

📊 Hisoblash bosqichlari:

- 1-maqola: $30 \geq 1$
- 2-maqola: $25 \geq 2$
- 3-maqola: $10 \geq 3$
- 4-maqola: $5 \geq 4$
- 5-maqola: $2 < 5$ ✗

Natija: $H = 4$

g-index misoli:

✦ Kirish ma‘lumotlari: Iqtiboslar: [30, 25, 10, 5, 2]

📊 Hisoblash bosqichlari:

- $g = 1 \rightarrow 30 \geq 1^2 = 1$
- $g = 2 \rightarrow 30+25 = 55 \geq 4$
- $g = 3 \rightarrow 65 \geq 9$
- $g = 4 \rightarrow 70 \geq 16$
- $g = 5 \rightarrow 72 \geq 25$

Natija: $g = 5$

e-index misoli:

✦ Kirish ma‘lumotlari: $H = 4$, iqtiboslar: [30, 25, 10, 5]

📊 Hisoblash bosqichlari:

- $H * H = 4 * 4 = 16$
- Top 4 maqola iqtiboslar yig‘indisi: $30+25+10+5 = 70$
- $e^2 = 70 - 16 = 54$

Natija: $e \approx 7.35$

m-quotient misoli:

✦ Kirish ma‘lumotlari: $H = 4$, faoliyat yili = 2

📊 Hisoblash bosqichlari:

- $m = H / \text{yillar} = 4 / 2$

☑ Natija: $m = 2.0$

Zamonaviy platformalarda yuqoridagi algoritmlarni amalga oshirishda Python, Java, R kabi dasturlash tillari, hamda Elasticsearch, MongoDB, GraphQL kabi texnologiyalar keng qo‘llaniladi.

1-rasm. Ilmiy maqolalarni kelib tushishi va chop etilish jarayonining IDEF0-modeli

Ya'ni har bir iqtibozlanayotgan adabiyot birma-bir sanaladi. Buning uchun maxsus model va algoritmi ishlab chiqilib platformaga tatbiq etilgan. Foydalanuvchi o'z ish oynasida maqolalarining iqtiboz sonini ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, jurnal administratori qaysi maqolalar iqtibozlanish statistikasini kuzatib borish va jurnal obunachi hamda mualliflariga taqdim etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Maqola iqtibozlanish statistikasidan tashqari maqolalar yuklanib olish statistikasini ham kuzatish mumkin.

h-indeks - bu olim yoki olim nashrlarining unumdorligi va iqtibos ta'sirini o'ltirayotgan muallif darajasidagi ko'rsatkich. Bu, shuningdek, ilmiy jurnalning, shuningdek, bir guruh olimlar, masalan, bo'lim yoki universitet yoki mamlakatning samaradorligi va ta'siriga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Shunday qilib, yuqori h

indeksi uchun ham mahsuldorlik, ham ta'sir talab qilinadi. Na bir nechta yuqori iqtibosli maqolalar, na bir nechta iqtiboslari bo'lgan maqolalarning uzun ro'yxati yuqori h indeksini bermaydi.

$$h_i \leq \sum_{i \leq h} c_i$$

h-indeks (f) = $\max \{ i \in \mathbb{N}: f(i) \geq i \}$, bu erda f - kamayish tartibida tartiblangan har bir nashr uchun iqtiboslar soniga mos keladigan funksiya. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, birinchi navbatda, biz ushbu shaxsning har bir nashri uchun iqtiboslar sonini kamayish tartibida tartiblaymiz, so'ngra har bir raqamni tegishli indeks bilan taqqoslaymiz. h-indeks - bu indeksdan kattaroq yoki unga teng bo'lgan iqtiboslar soni H-index statistik ma'lumotlariga ko'proq ma'lumot berishning ko'plab ijodiy usullari mavjud. Masalan, muallifning tadqiqot sohasi, mamlakati, universiteti va boshqalar kabi ma'lumotlarning ko'proq o'lchamlarini qo'shishingiz mumkin.

Keling, tezda g-indeksi haqida gapiraylik. Agar siz allaqachon h indeksini bilsangiz, g indeksini tushunish juda oson. Algoritm quyidagicha: Birinchidan, ro'yxatni kamayish tartibida tartiblang, so'ngra ro'yxat bo'yicha takrorlang, har bir element uchun yig'indini o'zingiz turgan element bilan indeks kvadrati bilan taqqoslang, indeks kvadrati \geq bo'lgan nuqtada to'xtating. yig'indi muddati.

$$g^2 \leq \sum_{i \leq g} c_i$$

Bu mualliflar/tadqiqotchilar tomonidan keng qo'llaniladigan yana bir tadqiqot ko'rsatkichidir. i-10 indeksi Google Scholar tomonidan taqdim etilgan. Bu kamida 10 ta iqtibosga ega nashrlarga ega bo'lish o'lchovi sifatida aniqlanishi mumkin. Misol uchun, agar muallif/tadqiqotchining i-10 indeksi 6 bo'lsa, bu uning oltita nashriga 10 marta havola qilinganligini ko'rsatadi. i-10 indeksi har qanday talaba profilining vaznini oshirishga ham yordam beradi. I-10 indeksining asosiy afzalligi shundaki, uni juda oson hisoblash mumkin. Google Scholar ushbu ko'rsatkichlarni aniqlash uchun oson va bepul kirish imkonini beradi.

Mashhur olim Charlz Robert Darvin hozirgacha eng ko'p iqtibos keltirgan. Bu olim 156678 ta iqtibosga ega bo'lib, h-indeksi 106 va i-10 indeksi 526. Bu tadqiqotchi chop etilgan 526 ta maqolaning har biri uchun kamida 10 ta havola olganligini anglatadi. 106 h indeksi uning jami nashrlaridan 106 ta maqolasiga turli tadqiqotchilar tomonidan kamida 106 marta havola qilinganligini bildiradi.

$$i10 \leq \sum_{i \leq 10} c_i$$

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytganda, H-indeksni aniqlash bo'yicha samarali algoritmi ishlab chiqish bugungi kunda dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Bu sohadagi mavjud algoritmlar va texnologiyalarni chuqur tahlil qilish, ulardagi kamchiliklarni aniqlash, va O'zbekiston sharoitiga mos platformani yaratish istiqbolli yo'nalishlardan biridir.

H-indeksni aniqlash algoritmi jurnalning ilmiy darajasini baholashga yordam beradi. Yangi platformalarda ushbu algoritmi qo'llash orqali jurnallarning ilmiy darajasini samarali baholashlari mumkin.

Algoritmi amalga oshirishda saralash va hisoblash bosqichlarini optimallashtirish samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasidagi nufuzli jurnallarning xalqaro standartlar bo'yicha milliy indeksini aniqlovchi samarali hisoblash algoritmlarini ishlab chiqish hamda yagona platformasini yaratish orqali sonli natijalarni vizual formada taqdim etish uchun algoritmi ishlab chiqildi.

O'zbekiston Respublikamiz ilmiy jurnallari milliy indeksini aniqlovchi samarali hisoblash algoritmlarini ishlab chiqildi.

Respublikamizdagi nufuzli jurnallarni yagona platformaga yig'ish orqali yetarli ilmiy ishlar to'plab ma'lumotlar bazasini shakllantirildi.

Ilmiy jurnallarni H-indeksini aniqlovchi platformaning instrumental vositalari ishlab chiqildi.

O'zbekiston Respublikasidagi nufuzli jurnallarning H-index arxitekturasi shakllantirildi.

O'zbekiston Respublikasidagi nufuzli jurnallarning xalqaro standartlar bo'yicha milliy indeksini aniqlovchi platformasini yaratish orqali sonli natijalarni vizual formada taqdim etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hirsch JE. An index to quantify an individual's scientific research output. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005 November 15; 102(46): 16569–16572.
2. Communicated by Manuel Cardona, Max Planck Institute for Solid State Research, Stuttgart, Germany, September 1, 2005
3. Laherrere, J. & Sornette, D. (1998) Eur. Phys. J. E Soft Matter B2, 525–539.
4. Redner, S. (1998) Eur. Phys. J. E Soft Matter B4, 131–134.
5. Redner, S. (2005) Phys. Today 58, 49–54.
6. van Raan, A. F. J. (2004) Scientometrics 59, 467–472.
7. King, C. (2003) Sci. Watch 14, no. 5, 1.
8. Hirsch, J. E. (2005) arXiv.org E-Print Archive (Aug. 3, 2005). Available at <http://arxiv.org/abs/physics/05>